

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014515>

OQSIL VA PEPTID TABIATLI GORMONLARNING STRUKTURAVIY-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA METABOLIK ROLI

Eliboyeva M.M.

1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 1- pediatriya yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası, ToshDTU

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy tezisdá oqsil va peptid tabiatli gormonlarning biosintezi, qisman proteoliz orqali faollashuvi va hujayra retseptorlari bilan o‘zaro ta’siri yoritilgan. Insulin, glukagon, somatotropin va vazopressin misolida ularning metabolik jarayonlarni boshqarishdagi roli va klinik ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: oqsil gormonlari, peptid gormonlari, biosintez, progormon, qisman proteoliz, retseptor, ikkilamchi messendjer, metabolizm, insulin, glukagon, somatotropin, vazopressin.

KIRISH

Gormonlar — organizmda distant boshqaruvni amalga oshiruvchi va hujayralararo muloqotni ta’minlovchi biologik faol moddalardir. Kimyoviy tabiatiga ko‘ra eng keng tarqalgan guruh — peptid va oqsil gormonlaridir. Ularning gidrofil tabiatga egaligi signal uzatishning o‘ziga xos mexanizmini (membrana retseptorlari va ikkilamchi messendjerlar orqali) taqozo etadi. Tadqiqot maqsadi: Oqsil-peptid gormonlarining tuzilish darajalari va ularning biosintezidan to biologik effektigacha bo‘lgan jarayonlarni tizimli tahlil qilish.

Metodlar. Tadqiqot davomida zamonaviy endokrinologiya va biokimyo adabiyotlarining qiyosiy-tahliliy metodidan foydalanildi. Gormonlarning aminokislotalar ketma-ketligi (birlamchi struktura) va ularning fazoviy konformatsiyasi (uchlamchi/to‘rtlamchi struktura) o‘rtasidagi bog‘liqlik nazariy jihatdan o‘rganildi.

Natijalar. Olingan tahlillar shuni ko‘rsatadiki: Sintez va aktivatsiya: Gormonlar dastlab faol bo‘lmagan prepro-va progormonlar shaklida sintezlanadi. Ularning faollashuvi uchun qisman proteoliz jarayoni zarur bo‘lib, bunda peptid zanjirining ortiqcha qismlari ajratiladi. Tuzilish murakkabligi: Peptid gormonlar (vazopressin —

9 a_k, glukagon — 29 a_k) qisqa zanjirli bo‘lsa, oqsil gormonlar (insulin — 51 a_k, somatotropin — 191 a_k) murakkab fazoviy tuzilishga ega. Ularning biologik faolligi bevosita to‘g‘ri konformatsiyaga (denaturatsiyaga uchramagan holatga) bog‘liq. Signal uzatish: Ushbu gormonlar hujayra ichiga kirmaydi, balki membrana yuzasidagi retseptorlar va sAMF kabi ikkilamchi messendjerlar tizimi orqali metabolizmni o‘zgartiradi.

1. Gormonlarning qiyosiy tavsifi

Gormon nomi	Aminokislotalar soni	Asosiy funksiyasi	Patologiya (yetishmovchilikda)
Vazopressin	9 ta	Suv reabsorbsiyasi	Qandsiz diabet
Glukagon	29 ta	Glikogenolizni oshirish	Gipoglikemiya xavfi
Insulin	51 ta	Glyukoza utilizatsiyasi	Qandli diabet (1-tip)
Somatotropin	191 ta	Anabolizm va o‘shish	Pakanalik (nanizm)

MUHOKAMA

Oqsil-peptid gormonlarining metabolik regulyatsiyadagi o‘rni beqiyosdir. Insulin va glukagon antagonistik juftlik sifatida glikemiya darajasini saqlasa, somatotropin anabolik jarayonlarni stimullaydi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ushbu gormonlar tizimidagi har qanday uzilish (masalan, insulin tanqisligi yoki somatotropin disfunksiyasi) qandli diabet, akromegaliya yoki pakanalik kabi og‘ir patologiyalarga olib keladi. Hozirgi kunda gen muhandisligi asosida olingan rekombinant gormonlar ushbu kasalliklarni davolashda "oltin standart" hisoblanadi.

XULOSA

Oqsil va peptid tabiatli gormonlar hayotiy muhim jarayonlarning asosiy regulyatorlari hisoblanadi. Ularning biosintezi va ta’sir mexanizmlarini chuqur o‘rganish endokrin kasalliklarni tashxislash va yuqori texnologik dori vositalarini yaratish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sobirova R. A., Abrorov O. A., Inoyatova F. X., Aripov A. N. Biologik kimyo: Tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. - Toshkent: «Yangi asr avlodi», 2006. – 462 b.
2. Sabirova R. A., Yuldashev N. M. Biokimyo: II qism (Darslik). - Toshkent: «IJOD-PRINT», 2020. – 328 b.

3. Sobirova R. A., Yuldashev N. M. Biokimyo: I qism (Darslik). - Toshkent: «LUKSPRINT», 2021. – 360 b.
4. Северина Е. С. Биохимия (1 ва 2-қисмлар).

